

HOZIRGI KUNDA VIRTUAL O'YINLARNING YOSHLAR ONGIGA TA'SIRI

Odinayeva Farangiz Zafar qizi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti. Filologiya fakulteti.

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118261>

Annotatsiya. Mazkur maqolada hozirgi kunda virtual o'yinlarning yoshlar ongiga ta'siri va zararli tomonlari har xil virtual o'yinlar oqibatida ular oqimiga tushib qolishi va shu kabi salbiy jihatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Yoshlar, virtual o'yinlar, Internet, zararli, usul, harakat, pul, xavfli, foydali kasallik, kompyuter, vaqt.

THE IMPACT OF VIRTUAL GAMES ON THE MINDS OF YOUNG PEOPLE TODAY

Abstract. In this article talks about the impact and harmful aspects of virtual game on the minds of young people today.

Key words: The young, virtual games, internet, harmful, way, activite, money, useful, compyuyer, dangerous, time.

ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ИГР НА СОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В данной статье говорится о влиянии виртуальных игр на сознание молодежи и их вредных аспектах.

Ключевые слова: Молодежь, виртуальные игры, Интернет, вредный, метод, действие, деньги, опасное, полезное заболевание, компьютер, время.

21 asrda dunyoning tubdan o'zgarib, jadal rivojlanishi yangicha uslubni taqozo qilmoqda.

Yoshlar ongida vatanga o'lgan muhabbat tuyg'ularini shakllantirish, va shuningdek, mustaqillikning oliy ne'mat ekanligini yanada yoshlar ongiga sindirish dolzarb muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Hozirgi kunda esa yoshlarning qalbi va ongini egallashga harakat qilayotgan turli xil vayronkor g'oyalarning kirib kelishi internet tarmoqlari orqali yaqqol ko'zga ko'rinadi. Bu jarayon yoshlarni kompyuter texnologiyalari orqali turli xil har xil o'yinlarga bo'lgan qiziqishlari ortib boryapti.

Bu o'yin orqali yoshlar ongiga qanchalik ta'sir etishini va jamiyat taraqqiyotiga zararli bo'lgan oqibatlarini keltirib chiqarishini yaxshi bilgan targ'ibotchilar o'z maqsadlari yo'lida samarali usullar bilan harakat qilmoqda. O'smirlarni o'yinda o'tkazayotgan vaqtlari va ko'p pul sarflashini shu orqali ota-onalariga yolg'on gapirib pulni behudaga sarf qilishlari shular orqali kelib chiqadi. Virtual o'yinlarga misol uchun: Pubg, Call of duty, Contor strike, Gitta, Ko'k kit,

Zombie, Vinnie poon mana shu o'yinlar orqali yoshlar o'zi bilmagan holda xavfli o'yinlar iskanjasida tushib qolyapti.

Bu o'yinlarni yoshlarga foydali tomonlari bor deb ayto olmaymiz chunki, ongiga o'z ta'sirini o'tkazib jalb qilsa qiladiki, lekin boshqacha ma'naviy g'oyalarni singdirmaydi. Virtual o'yinlar shunday o'ziga jalb qiladiki, yutsa yutmasa, u o'yindan chiqqa olmaydi. Yana pul tikish orqali ham amalga oshyapti Ko'rinib turibdiki, bu holatda ota-onalarni ham e'tiborsizligi ham farzand tarbiyasiga qiziqmasligi, o'z holiga qo'yib qo'yishlari, tergameasliklari ham shunday ayanchli ahvolga olib kelyapti.

Bu o'yinlar sog'liqqa ham ta'sir qiladi, ko'z nurini ketishi, insult, infark, yurakka ham o'z ta'sirini ko'rsatadi, miya faoliyatini buzadi oxiri o'lim holatiga ham olib kelishi mumkin. Eng avvalo, yoshlarni bu yo'ldan qaytarishga yoki ummuman bu o'yinlar iskanjasiga tushib qolmasligiga ota-onalarni ham xizmati katta hisoblanadi.

Chunki boshidan tarbiyani yaxshi berish farzandiga nisbatan e'tiborsiz bo'lmasligi qayerga borayapti, kim bilan qanday vaqt o'tkazyapti, nimalar bilan band atrofdagi do'stlari kim shu kabi tomonlarini hisobga olgan holatda o'z farzandlari bilan birgalikda ishlasa, ya'ni nazoratni qattiqroq ushlasa, bunaqa oxiri fojia bilan tugaydigan voqea yuz bermaydi. Shu jumladan N.Komilov ta'kidlaganidek: << Odam qanchalik nodon bo'lsa, u xurofotga so'zlar sehriga shakllarga mahliyo bo'ladi, rasm-rusumga aqidalarga shuncha beriluvchan bo'ladi. Va aksincha, odamning ma'rifati, bilimi oshgan sari, u mazhabparastlikdan, aqidaparastlikdan yuqori ko'tarilaveradi>>.

Bolani yoshligidan telefon berib o'rgatmaslik kerak shu imkoniyatdan kimdir noto'g'ri maqsadda foydalanadi. Bolani yoshligidan yolg'on gapirmaslikka, to'g'ri fikrlashga shuningdek, internet yoki boshqa narsalardan to'g'ri foydalanishga o'rgatish Vatanga muhabbat tuyg'ularini shakllantirish oiladan boshlanadi. Aslida yomon o'yinlarga kimdir majburlab olibkirmaydi, yoki o'yna demaydi, odamni o'zida ham bu to'g'ri bu noto'g'ri degan tushuncha bo'lishi kerak.

Internetdan qanday foydalanish o'zimizning qo'limizda. Har bir narsani foydasi bo'lganidek zararli tomonlari bor. Hozirgi kunda hamma ham Internetdan to'g'ri foydalanmayapti.

Bilib-bilmay o'zi hohlamagan oqimlarga qo'shilib yoki o'yinlar ta'sirida noto'g'ri yo'lga kirib ketyapti. Shu sababli bularni oldini olish uchun ota-onalarni va yoshlarni o'zini ham yanada o'z hayotlariga befarq bo'lmasliklarini alohida ta'kidlab o'tamiz.

REFERENCES

1. Kompy.info
2. infocom.uz